

**ФУҚАРОЛАРНИНГ ТУРАР ЖОЙИ ДАХЛСИЗЛИГИНИ БУЗИШ
ТУШУНЧАСИ, МАЗМУНИ ВА ЖАВОБГАРЛИКНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Рўзиев Иззатулло Неъматуллоевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

Фуқаровий-ҳуқуқий фанлар кафедраси ўқитувчиси

Izzatillo.ruziyev1993@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7115004>

Аннотация. Ушбу мақолада фуқароларнинг турар жойи дахлсизлиги тушунчаси, турар жой дахлсизлиги қай холда бузилиши, турар жой дахлсизлиги бузилганда жавобгарлик белгилаш тартиби ёритилиб, фуқароларнинг турар жой дахлсизлигини бузганлик учун жазо қўллашда хорижий давлатларнинг илғор тажрибаси ўрганилиб, қонунчилигимизда Фуқароларнинг турар жойи дахлсизлигини бузганлик жинояти учун жазо қўллашда юзага келадиган муаммоларни бартараф этиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: Турар жой дахлсизлиги, хўжалик бинолари, турар жой, ғайриқонуний бостириб кириш, турар жойга бўлган дахлсизлик ҳуқуқи, зўрлик ишлатиш билан кўрқитиб, бир гуруҳ шахслар, ўз хизмат мавқеидан фойдаланиб.

Турар жой дахлсизлиги фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларидан бири ҳисобланади. Конституциямизнинг 27-моддасига асосан фуқароларнинг турар жойи дахлсизлиги давлат томонидан кафолатланади [1]. Бу эса қонунда назарда тутилган ҳоллардан ва тартибдан ташқари, ҳеч бир шахснинг турар жойига кириши, тинтув ўтказиши ёки уни кўздан кечириши мумкин эмаслигини англатади.

Ўзбекистон республикаси жиноят кодексининг 142-моддасида фуқароларнинг турар жойи дахл-сизлигини бузганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланганлиги фуқароларнинг турар жойга бўлган дахлсизлик ҳуқуқи таъмин-лани-ши-нинг жиноий-ҳуқуқий кафолати ҳисобланади.

Мазкур жиноятда тураржой тушунчасига тўхталадиган бўлсак тўрар жой деб, одамларнинг доимий ёки вақтинчалик яшаши учун мўлжалланган жой (Шахсий уй, квартира, ҳовли, меҳмохона ва ҳ.к) инсонларнинг доимий ёки вақтинчалик тури-шга мўлжалланган бинолар тушунилади. Ушбу жиноятнинг асосий белгиси (объектив томон) ҳисобланган зўрлик ишлатиш тушунчасига М. Рустамбаев қуйидагича тариф берган [2] Яъни: Зўрлик ишлатиш жабярланувчига нисбатан жисмоний куч ишлатишни

тушуниш лозим (жабрланувчини итариб юбориш, қўлини қайириш, калтаклаш дўппослаш, унинг баданга енгил шикаст этказиш) дея тушунча берилган. Ушбу жиноятни содир этиш ҳаракатларидан бири Ғайриқонуний бостириб кириш бўлиб, бу: фуқароларнинг турар жойига унда яшовчиларнинг розилигисиз кириш тушунилади. Ҳуқуқ назариясида ғайриқонуний кириш нафақат зўрлик ишлатиш билан, балки яширин, очиқдан-очиқ, алдаш йўли билан, тўсиқларни, одамларнинг, шунингдек қўриқловчи ходимларнинг қаршилигини енгиб содир этилиши мумкин. Бироқ, мазкур жиноят таркиби объектив томонининг зарурий белгиси сифатида қонун чиқарувчи турар жойга унда яшовчиларнинг эркига хилоф равишда зўрлик ишлатиб бостириб киришни киритган. Шу сабабли турар жойга зўрлик ишлатмасдан яширин ёки алдаш йўли билан кирилган бўлса, бундай қилмиш таҳлил этилаётган жиноят таркибини келтириб чиқармайди.

Фуқароларнинг турар жойи дахлсизлигини бузиш жинояти ушбу жиноятдан оғирроқ бўлган жиноятлар билан боғлиқ ҳолда содир этилган-да, қилмиш жиноятлар мажмуи тариқасида квалификация қилинган-ди (масалан, қасдан одам ўлдириш, қасдан баданга оғир шикаст етказиш ва бошқ.). Қолган ҳолларда қилмиш Жиноят кодекси 142-моддаси билан қамраб олинади.

Агар шахс томонидан талон-торож қилиш мақсадида фуқароларнинг турар жойига унда яшовчиларнинг эркига хилоф равишда зўрлик ишлатиб ғайриқонуний бостириб кирилган бўлса, қилмиш Жиноят кодекси 142-моддаси билан квалификация қилинмайди. Бундай қилмиш ўзгалар мулкани талон-торож қилишнинг содир этилиш усулига кўра, босқинчилик (ЖК 164-м.), талончилик (ЖК 166-м.) ёки ўғирлик (ЖК 169-м.) тариқасида квалификация қилинади [3].

Турар жойга нафақат унда яшовчиларнинг эркига хилоф равишда кириш, балки унинг яқин қариндошлари ёки ишончли шахсларнинг эркига хилоф равишда зўрлик ишлатиб бостириб кирилганда ҳам, жавобгарликни келтириб чиқаради.

Юқорида келтириб ўтган жумламиздан келтирилган “Бостириб кириш” ибораси тушунча берадиган бўлсак, турар жойга куч ишлатиш билан кириб боришни англатади. Бостириб киришда шахснинг қайси ҳаракатлари жабрланувчинининг турар жойга бўлган дахлсизлик ҳуқуқини бузганлигини аниқлаш муҳим ҳисобланади.

Ушбу тариф бераётган жиноятнинг мазмунига кўра, турар жойга бостириб кириш ғайри-қонуний равишда содир этилган бўлиши керак. Шу сабабли мазкур қилмишга тўғри ҳуқуқий баҳо бериш учун турар жойга бостириб кириш қандай ҳолларда ғайриқонуний ҳисобланишини баҳолаш зарурдир.

Ғайриқонунийлик шахснинг унга нисбатан бегона бўлган турар жойга кириш учун ҳуқуқи бўлмаган ҳолда кирганлигини англатади. Шунинг учун турар жойга қайси ҳолда кириш ғайриқонуний ҳисобланиши ҳақидаги масалани тўғри ҳал этиш учун, дастлаб турар жойга қонуний ҳолда кириш мумкин бўлган барча шароитларни белгилаб олиш зарур бўлади.

Турар жойга қуйидаги ҳолларда кириш қонуний ҳисобланади:

биринчидан, турар жойда яшовчиларнинг рухсати билан кириб бориш. Турар жойга унда яшовчиларнинг таклифига кўра меҳмон-дор-чиликка чақирилган шахсларнинг ёки тергов ҳаракатларини ўтказиш учун зарур бўлган шахсларнинг кириши ҳам ғайриқонуний деб баҳоланмайди. Бунда турар жой эгаларининг розилиги ихтиёрий равишда берилганлигини аниқлаш зарур.

Амалиётда кўни-қўшнилар ўртасида шакланган ўзаро муноса-батлар асосида таниш бўлган шахслар ҳар қандай вақтда турар жой эгасининг розилигисиз ҳам хонадонларга кириб бориши мумкин бўлган вазиятлар юзага келади. Бунда аниқ ҳолларда турар жой эгасининг розилиги ташқи хусусият каби ифодаланмаган бўлиши мумкин. Мазкур ҳолатда турар жой эгасининг розилиги муайян эҳти-мол-ликка асосланган келишув сифатида қонуний деб баҳоланади. Мазкур вазиятда фақат фуқаронинг турар жойга бўлган дахлсизлик ҳуқуқи бузилмаган деб ҳисобланади;

иккинчидан, турар жойга бостириб кириш охири зарурат ҳолатида содир этилган бўлса, ҳуқуқий деб баҳоланади. Бундай вазият ёнғин, сув тошқини, зилзила, электр, иссиқлик энергияси, газ, водо-про-вод тизимларидаги ҳалокатлар вақтида ва бошқа шу каби ҳолатларда бўлиши мумкин. Турар жойга бундай вазиятда киришнинг ҳуқуқийлиги Жиноят кодексининг

38-моддаси билан тартибга солинади;

учинчидан, қонун бўйича турар жойларга кириш ҳуқуқини берувчи ҳоллар мавжудлигида хонадон эгасининг эркига хилоф равишда турар жойга кириш ғайриқонуний деб баҳоланмайди. Қонун норма-лари муайян асослар мавжуд бўлган ҳолларда ваколатли шахсларнинг турар

жойларга у ерда яшовчиларнинг розилигисиз ҳам кириши мумкин. Масалан, Ўзбекистон Республикасининг «Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида»ги 2001 йил 29 август қонунининг 84-моддасида [4] (суд ижрочиларининг ҳуқуқлари) суд ижрочилари қарздорлар эгаллаб турган ёки уларга қарашли бўлган, қарздорга қарашли бўлган мол-мулк борлигини тасдиқловчи ҳужжатли маълумотлар мавжуд бўлганда бошқа шахслар эгаллаб турган ёки уларга қарашли бўлган жойларга ва шу жумладан турар жойларга ва омборларга кириш, зарур бўлган ҳолларда жойлар ҳамда омборларни мажбуран очиш ва холислар иштирокида кўздан кечириш ҳуқуқига эга эканлигини назарда тутди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг «Ёнғин хавфсизлиги тўғрисида»ги 2009 йил 30 сентябрь қонунининг [5]

11-моддасида (фуқароларнинг ёнғин хавфсизлиги соҳасидаги ҳуқуқ ва мажбуриятлари) фуқаролар ўзига қарашли ишлаб чиқариш, хўжалик биноларини, турар жойларни ва бошқа бинолар ҳамда иморатларни белгиланган тартибда ёнғин назоратини амалга ошириш мақсадида кўздан кечириши ва текшириши учун ёнғин назорати органларининг мансабдор шахсларига имконият бериши шартлиги кўрсатиб ўтилган.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига ҳам турар жой дахлсизлиги ҳуқуқини чекловчи асослар назарда тутилган. Жумладан, ЖПКнинг 161-моддасига (Олиб қўйиш ва тинтув ўтказиш тартиби) [6] мувофиқ суриштирувчи ёки терговчи олиб қўйиш ёки тинтув ўтказиш ҳақидаги қарорга ёки ажримга асосан иш учун аҳамиятли бўлган нарса ва ҳужжатларни қидириб топиш мақсадида турар жойга ёки бошқа бинога киришга ҳақли.

Юқорида бегона шахсларнинг турар жойга киришининг қонуний хусусиятлари санаб ўтдик. Бошқа ҳар қандай шароитда фуқароларнинг турар жойига унда яшовчиларнинг эркига хилоф равишда зўрлик ишлатиб бостириб кирилган барча ҳоллар Жиноят кодексининг 142-моддаси бўйича жинойат жавобгарликни келтириб чиқаради.

Ушбу жиноят бўйича Жиноят судлари томонидан чиқарилган ҳуқумларини ўрганишимиз жараёнида, ушбу жиноятни тўғри квалификация қилиб, адолатли жазо тайинлашда айрим муаммолар кўзга ташланди яъни, мазкур жиноят бир шахс томонидан бошқа бир шахснинг турар жойига унда яшовчиларнинг эркига хилоф равишда зўрлик ишлатиб ғайриқонуний бостириб кириш учун жавобгарлик белгиланган бўлиб, ушбу ҳаракатлар зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб содир этилганида,

Шунингдек, ушбу жиноят бир гуруҳ шахслар томонидан, шуниндек, ўз хизмат мавқеидан фойдаланиб содир этган шахслар учун жавобгарлик умумий асосларда белгиланмоқда.

Ушбу жиноят турини туғри квалификация қилиб адолатли жазо тайинлаш учун мазкур жиноятнинг диспозициясига янги норма “зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб”ни киритиш, ушбу жиноятни иккинчи қисим билан тўлдириш Яъни,

Ўша ҳаракатлар:

- 1) бир гуруҳ шахслар томонидан;
- 2) ўз хизмат мавқеидан фойдаланиб содир этилган бўлса дейилган янги қисим билан тўлдириш зарур деб ҳисоблаймиз.

Қиёсий –ҳуқуқий таҳлил шундан далолат берадики, аксарият хорижий давлатлар жиноят қонунларида ҳам юқоридаги ҳолат оғирлаштирувчи норма сифатида акс этган.

Жумладан, Россия Федерациясининг Жиноят кодекси 139-моддаси учинчи қисмида хизмат лавозимидан фойдаланиб содир этилган бўлса [7], Озарбайжон Жиноят кодексининг 157-моддаси учинчи қисмида Мансабдор шахс ўз мавқеидан фойдаланиб содир этилганда [8]. Беларусия жиноят кодексининг 202-моддаси, иккинчи қисимда Мансабдор шахс расмий ваколатидан фойдаланиб содир этилганда [9]. Қозоғистон Республикаси Жиноят кодексининг 149-моддаси иккинчи қисмида бир гуруҳ шахслар томонидан, учинчи қисмида эса хизмат лавозимидан фойдаланиб [10]. Грузия Жиноят кодексининг 160-моддаси, учинчи қисмида эса бир гуруҳ шахслар томонидан, хизмат лавозимидан фойдаланиб содир этилганда [11]. Тожикистон Республикаси Жиноят кодекси 147-моддаси иккинчи қисмида эса хизмат лавозимидан фойдаланиб содир этилса [12]. Молдавия Республикаси Жиноят кодекси 179-моддаси учинчи қисмида эса хизмат лавозимидан фойдаланиб содир этилганлиги белгиланган.

Хулоса қилиб айтганда, қонун ижодкорлигида йўл қўйилган хато жиноят ҳуқуқи соҳаси билан боғлиқ фаолиятга салбий таъсир этиб қонун нормасини амалда қўллашда хатоларга олиб келади. Бу эса қонунда кўзланган мақсадга эришишда тўсиқлар пайдо бўлишига ва тузатиб бўлмас зарарли оқибатларга олиб келиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг янги таҳрирдаги лойиҳаси тайёрланаётган ҳозирги вақтда юқорида келтирилган таклифнинг инобатга олиниши мазкур моддада кўзда тутилган жиноий қилмишнинг

аниқлигини таъминлаб, тегишли норманинг пишиқ-пухта бўлишига замин яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси [Электрон манба]. Кириш йўли: <https://lex.uz/docs/20596/> (мурожаат қилинган сана: 19.09.2022).
2. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Том. 3.Махсус қисм. Шахсга қарши жиноятлар. Тинчлик ва хавфсизлигига қарши жиноятлар. Дарслик. 2-нашр, тўлдирилган ва қайта ишланган – Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2018, – Б. 132.
3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Ўзгалар мулкани ўғир-лик, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 1999 йил 30 апрель 6-сонли қарори // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами. Биринчи жилд. – Т., 2007. – Б. 220–224.
4. Ўзбекистон Республикасининг Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисидаги қонун [Электрон манба]. Кириш йўли: <https://lex.uz/docs/26477> (мурожаат қилинган сана: 26.09.2022).
5. Ўзбекистон Республикасининг Ёнғин хавфсизлиги тўғрисида қонун [Электрон манба]. Кириш йўли: <https://lex.uz/acts/1521661> (мурожаат қилинган сана: 26.09.2022).
6. Ўзбекистон Республикасининг Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси [Электрон манба]. Кириш йўли: <https://lex.uz/acts/1521661> (мурожаат қилинган сана: 26.09.2022).
7. Уголовный кодекс Российской Федерация (ред. От 08.07.2022 г) [электронный ресурс]. режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 26.09.2022 г).
8. Уголовный кодекс Озербайджанской Республика (ред. от 08.07.2022 г) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353 (дата обращения: 20.09.2022 г).
9. Уголовный кодекс Республики Беларусь (ред. от 01.08.2022 г) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://kodeksy-by.com/ugolovny_j_kodeks_rb.htm (дата обращения: 26.09.2022 г).
10. Уголовный кодекс Республики Казахстан (ред. от 12.09.2022 г) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252&pos=5;-106#pos=5;-106 (дата обращения: 26.09.2022 г).

11. Уголовный кодекс Грузия (ред. от 24.05.2022 г). [Электронный ресурс]. Режим доступа:

<https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426?publication=241>

12. (дата обращения: 26.09.2022 г)

12. Уголовный кодекс Республики Таджикистан (ред. от 24.05.2022 г) [Электронный ресурс]. Режим доступа:

<https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426?publication=241> (дата обращения: 26.09.2022 г.).